

OLMOSHNI O'RGATISH METODIKASI

Yangiboyeva Orzigulxon Musurmonkulovna

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani 40-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilariga olmosh so'z turkumiga oid so'zlarni o'rgatish usuli haqida fikr yuritiladi. Kishilik olmoshlariga oid mashqlarni tahlil etish.

Kalit so'zlar: olmosh, kishilik, nutq, u, men, sen, ular, biz, kim?, nima?, kimlar?, mashq, topshiriq, bilim, ko'nikma, malaka, til, xalq, asar, tahlil, izoh, ibora, ona tili, o'qish, o'qituvchi, o'quvchi.

Boshlang'ich ta'limda faqat kishilik olmoshlari o'rganiladi. 4-sinfda kishilik olmoshlari haqidagi dastlabki umumiy tushuncha beriladi; ularning kelishik qo'shimchalari bilan turlanishi va imlosi o'rgatiladi.

Kishilik olmoshlari bilan o'quvchilarni tanishtirishda predmetni nomlamasligi, ular faqat ko'rsatish uchun xizmat qilishi bilan tanishtiriladi. Boshlang'ich sinfda kishilik olmoshlarining ot bilan almashinib qo'llanishiga alohida to'xtab o'tilmaydi. Chunki men, sen olmoshlari 'ech qachon ot bilan almashinib qo'llanmaydi: „Men o'qiyapman, sen o'qiyapsan“ deyish mumkin, lekin „Salima chiqyapman, Salima o'qiyapsan, qiz tikiyapman“ tarzida qo'llanmaydi. Lekin III shaxs kishilik olmoshi ot bilan almashinib qo'llanadi: „Qiz tikiyapti — u tikiyapti“. O'qituvchi kishilik olmoshlari bilan tanishtirayotganda shunga diqqatni qaratish lozim. Kishilik olmoshi haqidagi dastlabki ma'lumot badiiy asardan keltirilgan og'zaki nutqqa doir misollarni kuzatish va tahlil qilish orqali beriladi.³

Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf yangi darsligi yangi dastur asosida tuzilgan kitobda birinchi mavzu „Mening oilam“ nomli hikoyadir. Bola tili chiqishidan boshlab o'zi bilmagan holda kishilik olmoshlarini qo'llaydi. Ushbu darslikning birinchi bo'limi „Men, sen, u va ular“ kishilik olmoshlaridir.⁴

Kishilik olmoshlarini o'rgatish jarayonida o'quvchilarda quyidagi bilim va ko'nikmalar hosil qilinadi: — men, sen, u, biz, siz, «Uar kishilik olmoshlari, ular kim? so'rog'iga javob bo'ladi; — kishilik olmoshlari so'z turkumi; — kishilik olmoshlari 3 ta shaxsni birlik va ko'plikda ifodalaydi; — ular kelishiklar bilan turlanadi; -ni, -ning qo'shimchalari men, sen olmoshlariga qo'shilganda o'zakdagi n tushib qoladi; u olmoshiga -ga, -da, -dan qo'shimchalari qo'shilsa, bir n tovushi

³ K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 270 b.

⁴ I.Azimova va voshqalar Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism. 1-sinf uchun darslik Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. -3 b

orttiriladi kabi bilimlar beriladi; — olmoshlarni nutqda to'g'ri va o'rinli qo'llash, ularni kelishikli holatda to'g'ri yozish, so'roqlar yordamida aniqlash va farqlash ko'nikmalari hosil qilinadi.

Olmosh so'z turkumi suhbat, yarim izlanishli muammoli metod, induktiv metodlarda tushuntiriladi. Bu metodlarning qaysi birida tushuntirilsa, shunga mos usul va ish turlari tanlanadi.

O'quvchilar olmoshlarning kelishikli bilan qo'llanishini o'rganmagani uchun dastlabki tanishtirishda bosh kelishikdagi olmoshlar qatnashgan gap tanlanadi.

Kishilik olmoshi quyidagi matn asosida tushuntirilishi ham mumkin:

— Men „Jimjiloq“ hikoyasini o'qim.

— Sen qaysi hikoyani o'qiding.

— U „Nihollarning nolasi“ hikoyasini o'qidi. Suhbat o'tkaziladi:

— Birinchi gapdagi o'zni toping.

— „Jimjiloq“ nimaning nomi?

— Hikoya oti-chi?

— Shu gapda kim? so'rog'iga javob bo'lgan so'zni toping.

Keyingi gaplar ham shu tarzda tahlil qilinadi.

Kim? so'rog'iga javob bo'lgan men, sen, u so'zlarini bir ustun qilib yozib qo'yiladi.⁵

Ona tili va o'qish savodxonligi 2-sinf darsligida ham kishilik olmoshlarini o'rganish davom etadi. „Mening mahallam“ nomli mavzuni o'tish orqali ham kishilik olmoshlari tushuntirib beriladi.⁶

Kishilik olmoshlarining kelishiklar bilan turlanishi haqidagi tushuncha mashqlar yordamida mustahkamlanadi. Bunda kishilik olmoshlarining qaysi kelishikda ekanligini aniqlash, ularni o'zi bog'langan so'z bilan birikma tarzida ko'chirish, shaxs-onini topish, chiziqchalar o'rniga topshiriqqa mos olmoshlarni qo'yish, ot o'rnida qo'llangan olmoshlarni aniqlash, ijodiy matnlar tuzish kabi topshiriqli mashqlar bajartiriladi⁷.

Olmoshlarni gaplarda to'g'ri qo'llash orqali o'quvchilarning nutqi ravon bo'lib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 314 b.

⁵ K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 270 b.

⁶ K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: darslik 1-sinf uchun — Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. — 36 b.

⁷ K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 270 b.

-
2. I.Azimova va voshqalar Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-qism. 1-sinf uchun darslik Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. -21 b
 3. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 120 b.
 - 4.R. Ikromova [va boshq.]. 8- nashri. — Ona tili umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4- sinfi uchun darslik / Toshkent: „O‘qituvchi“ NMIU, 2017. — 192 b.